

NULITATEA ACTULUI JURIDIC ÎN FORMĂ ELECTRONICĂ

NULLITY OF THE LEGAL ACT IN ELECTRONIC FORM

CZU: 347.13:004

DOI: 10.5281/zenodo.6626661

Gabriela PETRUȘAN,
Doctorandă, USM

Summary

The civil legal act in electronic form is a variety of the classical legal act, and it represents the manifestation of the will of the natural persons and legal entities, directed to the birth, modification or termination of the civil rights and obligations. In these cases, there has to exist an agreement of the parties, which can give birth to an obligation for the third parties, only in the validity conditions provided by law. Otherwise, if the conditions of validity are not respected, obviously it will reach its nullity.

Keywords: nullity, electronic signature, vices of consent, smart contract.

Introducere

Actul juridic în formă electronică este o varietate a actului juridic în forma tip, fiind o manifestare de voință făcută cu intenția de a produce efecte juridice, respectiv de a naște, modifica ori stinge raporturi juridice între persoane fizice și/sau juridice. Spre deosebire de actul juridic clasic, avem o modalitate specifică în care are loc manifestarea de voință. În cazul cunoscut și reglementat de lege a manifestării voinței, prin semnarea propriu-zisă a unui înscris pe un format de hârtie, avem precizări clare pentru obligațiile care trebuie respectate în funcție de importanța documentului redactat. În cazul acțiunii electronice însă manifestarea de voință se realizează într-o variantă specifică, respectiv prin intermediul unui program informatic sau a unui procedeu similar. Asemănarea ușor forțată se poate realiza între hârtia clasică și programul informatic, care servește ca și suport.

Nerespectarea modalităților specifice de manifestare a voinței părților în cazul formatului electronic atrage nulitatea respectivului act. Nulitatea este folosită de lege pentru a sancționa deficiențele care apar în momentul încheierii actului juridic.[1, p.21] Nulitatea nu „produce efecte juridice”, dar neagă existența unor efecte juridice ale actului juridic.[2] Efectele legale ale nulității actului juridic sunt aceleași, indiferent dacă avem un act juridic încheiat în formula clasică sau un act încheiat în mod electronic, indiferent dacă un act juridic este nul (nulitate absolută) sau a fost anulat (nulitate relativă) — legea în toate cazurile refuză să recunoască efectele juridice care ar fi trebuit să fie produse de pretinsul act juridic.

Conținut

Pentru formarea unui act juridic electronic este necesară împlinirea celor patru *condiții ale încheierii actului juridic civil clasic*: *obiect* determinat și licit, *cauză* licită și morală, *capacitatea și consimțământul* părților. Pentru a certifi-

ca abilitatea de a încheia contracte electronice, măsurile de verificare a capacității de a încheia acte sunt minime, dacă nu inexistente. [3, art.6 alin.(1)lit.a)] O posibilă soluție în viitor ar fi utilizarea unei surse externe de preluare a informației. *Verificarea cauzei licite și morale* este un alt aspect care trebuie avut în vedere în momentul încheierii unui act clasic, aspect ce nu trebuie ignorat când este vorba despre actele online. Atât în cazul în care părțile nu aveau capacitatea de a încheia actul, cât și atunci când părțile au disimulat adevăratele lor intenții și au realizat o operațiune juridică folosită într-un scop ilicit prin intermediul unui act electronic, poate interveni sancțiunea nulității.

Cu privire la *consimțământ*, Codul civil prevede că acesta trebuie să fie valabil exprimat pentru încheierea actului. Condițiile impuse de legislația specifică pentru nașterea valabilă a unui act electronic, privesc, în primul rând, existența notificării și a consimțământului, deoarece tranzacțiile în formă electronică sunt diferite de modul tradițional de a contracta. [4, p.19] Legea impune ca părțile să fie de acord asupra utilizării formei electronice pentru ca ele să fie considerate legale. În ceea ce privește *viciile de consimțământ*, putem observa faptul că toate dintre acestea se pot regăsi și în cazul încheierii contractelor sub forma unui act online. Trebuie însă făcută o precizare legată de violență, respectiv că violența se poate regăsi, în principiu, sub forma constrângerii. Dolul și eroarea se pot manifesta cel mai probabil în faza negocierilor dintre părți, prin inserarea unor clauze abuzive, clauze standard și omisiunea de a furniza toate informațiile esențiale părții. Leziunea va opera similar ca într-un act propriu-zis. Odată identificate oricare dintre viciile de consimțământ, actul juridic electronic va fi lipsit de efecte juridice.

Odată cu modificările operate în Codul civil prin Legea nr.133 din 15.11.2018 au fost clarificate multe aspecte privind forma electronică a actului juridic, a contractului. Astfel, conform art.318 CC RM, actul juridic are formă electronică dacă se cuprinde într-un document electronic care întrunește condițiile legii. Actul juridic în format electronic este asimilat cu actul juridic încheiat în formă scrisă, indiferent de tipul de semnătură utilizat care este prevăzut de lege, dacă prin acordul părților nu se prevede utilizarea unui anumit tip de semnătură, precum și în alte cazuri prevăzute de lege. [5, art.4 alin.(1)] Totodată, legiuitorul s-a expus și cu privire la faptul că dacă actul juridic încheiat prin utilizarea oricărui mijloc electronic, neîncheiat prin semnătura electronică prevăzută de art.318 alin.(3) CC RM, se prezumă atunci că consimțământul este al acelei persoane până când ea nu contestă existența lui (art. 319 CC RM). În cazul unei eventuale contestații a existenței consimțământului, instanța de judecată poate constata nulitatea actului, cu excepția cazului în care persoana a acceptat utilizarea aceluși mijloc electronic printr-un act juridic încheiat anterior.

Autorul A. Abdudzhililov a identificat problemele principale la contractele încheiate în mediul online: forma electronică, or practica este în impas de a percepe această formă; jurisdicția, pentru că acordul încheiat pe internet, în majoritatea cazurilor, se află în afara domeniului jurisdicțional al statului; aplicarea principiului

lui prezumției în acele cazuri în care în viața obișnuită el nu este deloc aplicabil; caracterul convențional al multor relații contractuale din spațiul virtual, întrucât aceste relații nu sunt fixate normativ. Potrivit acestei concepții, nulitatea unui act juridic încheiat în formă electronică va interveni de mult mai multe ori decât asupra actelor juridice clasice. [6]

Și e adevărat, nimeni nu contestă riscurile inerente ale mediului tehnologic, care nemijlocit atrag nulitatea actelor în formă electronică, precum modalitatea nesigură de verificare a identității părților, cauză ilicită a actului, consimțământul părții afectat de leziune și alte tipuri de fraude. Aceste dificultăți sunt însă noi provocări, evoluția domeniului informatic va constitui un obiect de interes din punct de vedere juridic, întrucât va conduce la modificarea structurii relațiilor sociale, modificări care vor trebui surprinse de legislație.

Concuții și recomandări

Din cele enunțate mai sus, Nulitatea poate fi înțeleasă drept un refuz în a recunoaște efectele juridice urmărite la momentul încheierii actului juridic. [7] Tocmai pentru a nu primi acest refuz, suntem obligați să identificăm toate pîrghiile legale pentru a încheia un act juridic electronic corect, din punct de vedere legal. Este adevărat că în Republica Moldova, prin noile modificări aduse Codului Civil în 2019, cât și prin legile speciale, există prevederi exprese, din punct de vedere material, dar carența fără echivoc din legislația noastră este inexistența prevederilor procedurale în materia actelor încheiate în formă electronică. În viziunea mea, procedural este musai să stabilim condiții clare în scopul evitării apariției nulității actelor încheiate electronic.

Consider că un bun început ar fi implementarea unor reguli în activitatea notarială. Domeniul electronic reprezintă un mediu nou pentru actele notariale din Republica Moldova. Un exemplu temeinic ar putea fi pentru noi, sistemul de drept din România, prin *Legea nr. 589/2004 privind regimul juridic al activității electronice notariale*. Sunt sigură că tocmai enunțarea expresă a condițiilor pentru încheierea actului de către notar în formă electronică, stabilirea cerințelor față de părți, privind manifestarea de voință, capacitatea acestora, va înlătura echivocul și blocajele legale, va elimina dubiile privind autenticitatea semnăturilor, va conduce la dispariția cauzelor care accelerau procesul de constatare a nulității actelor încheiate în formă clasică.

Totodată, trebuie să conștientizăm vremurile în care trăim, nu putem nega și nici anula creșterea ascendentă a încrederii utilizatorilor de internet în serviciile electronice. De aceea, crearea premiselor legale în favoarea încheierii tranzacțiilor electronice, precum și facilitarea adoptării tehnologiilor digitale în economie trebuie să reprezinte obiective majore în cadrul strategiei naționale de digitalizare a Republicii Moldova pentru următorii ani.

Cred cu toată convingerea că rezultatul final pe care-l poate genera un act încheiat în formă electronică este să reducă la minimum șansele constatării nulității

respectivului act, furnizând legalitatea, securitatea și transparența, la care aspiră legiuitorul și părțile.

Referințe bibliografice:

1. Popa Ș. A., Zdrenghea B.G. *Nulitatea actului juridic civil*. București: Hamangiu, 2019.
2. Cazac O. *Ineficacitatea actului juridic*. [citată 12.01.2021]. Disponibil: <https://animus.md/adnotari/328/>
3. Legea privind comerțul electronic nr. 284 din 22.07.2004. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 138-146, din 14.11.2004.
4. Bleoancă A. *Contractul în formă electronică*. București: Editura Hamangiu, 2010.
5. Legea privind semnătura electronică și documentul electronic nr. 91 din 29.05.2014. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova* nr. 174-177, din 04.07.2014.
6. Cara-Rusnac A. Cadrul legislativ al contractelor în mediul online. [citată 08.10.2020]. Disponibil: <https://juridicemoldova.md/10266/cadrul-legislativ-al-contractelor-in-mediul-online.html>
7. Cîrstea R. Încheierea contractelor prin internet. Etapa precontractuală (II). [citată 12.06.2014]. Disponibil: <https://www.legal-land.ro/incheierea-contractelor-prin-internet-etapa-precontractuala-ii/>.